

El reto de la digitalización para el ecosistema del Deporte Español

Contexto y aproximación inicial a las necesidades detectadas

Propuesta de intervención a través de una formación especializada en el uso de herramientas digitales para los agentes del ecosistema del Deporte en España

El reto de la digitalización para el ecosistema del Deporte Español

Contexto y aproximación inicial a las necesidades detectadas

Propuesta de intervención a través de una formación especializada en el uso de herramientas digitales para los agentes del ecosistema del Deporte en España

DOI: 10.5281/zenodo.17177559

Este informe forma parte del proyecto “*Competencias de digitalización, innovación y tecnología en el ecosistema del deporte*”.

Contrato art. 60 LOSU de formación a demanda entre el Centro de Investigación en Ciencias del Deporte (CIDE) de la Universidad Rey Juan Carlos¹ y la Asociación del Deporte Español (ADESP)²

Acceso al programa formativo completo
<https://altorendimientodigital.es/>

Autores

Alicia Sánchez^{1,2}, Sara Lapresta^{1,2}, Inés Nieto¹, Santiago Miravete-Jiménez³, Daniel Collado¹, Alfonso Jiménez^{1,2,4}

¹ Centro de Investigación en Ciencias del Deporte (CIDE), Universidad Rey Juan Carlos.

² Observatorio Fundación España Activa, CIDE, Universidad Rey Juan Carlos.

³ Rotterdam School of Management, Erasmus University.

⁴ GO fit LAB, GO fit Life, Science & Technology, S.A.

¹ <https://cide.urjc.es/>

² <https://adesp.es/>

CONTENIDO

1. Contexto
2. Introducción
3. La transformación digital
4. El ecosistema deportivo en España
5. Perfil de los profesionales de la actividad física y el deporte
6. Tecnología y análisis de datos en el deporte
7. Una propuesta específica para cubrir las necesidades del ecosistema del deporte español
8. El punto de partida: Evaluación previa sobre conocimientos y capacidades de los participantes en el curso
9. Consideraciones finales
10. Referencias

Este informe tiene como objetivo identificar y dimensionar las necesidades de formación y cualificación en digitalización, innovación y tecnología dentro del ecosistema deportivo español. Para ello, se analizan el estado actual de las tecnologías emergentes, el perfil de los profesionales de la actividad física y el deporte, y las aplicaciones tecnológicas más relevantes en el sector. Finalmente, se presenta una propuesta de formación específica que busca cerrar la brecha digital y garantizar un desarrollo inclusivo, competitivo y sostenible del deporte en España, y se recogen los resultados de una evaluación directa sobre conocimientos y capacidades en un grupo de participantes en la primera edición del programa formativo.

1. Contexto

Este informe se enmarca dentro de los objetivos del **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia** del Gobierno de España (en Adelante, PRTR³), especialmente en los componentes 19 y 26.

El **Componente 19, 'Plan Nacional de Competencias Digitales'**, tiene como objetivo garantizar la formación e inclusión digital de la ciudadanía y los trabajadores, con especial atención al cierre de la brecha de género, la capacitación digital de las pymes y el fomento de especialistas TIC.

El **Componente 26, 'Fomento del Sector del Deporte'**, busca modernizar y transformar digitalmente el sector deportivo, promoviendo la reforma sostenible de instalaciones, el impulso del turismo deportivo y la digitalización de la gestión deportiva.

La propuesta formativa presentada en este informe, derivada de un análisis del contexto del ecosistema del deporte español, responde directamente a estos objetivos, contribuyendo a la profesionalización del sector en su conjunto y a la mejora de su competitividad y resiliencia.

Este documento aborda, y trata de dimensionar, este reto de la digitalización para el ecosistema del deporte español.

³ <https://planderecuperacion.gob.es/>

2. Introducción

En España, los fondos europeos *Next Generation EU*⁴, articulados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se distribuyen a través de cuatro ejes transversales que se reflejan en el citado **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia** del Gobierno de España: la transición ecológica, la **transformación digital**, la cohesión social y territorial, y la igualdad de género.

Estos ejes se reflejan en diez políticas clave o palancas, que a su vez abarcan treinta componentes que sustentan proyectos de inversiones y reformas para la modernización del país. El **componente 19, “Plan Nacional de Competencias Digitales”**⁵ (*digital skills*), se dirige al conjunto de la población, desde la digitalización de la escuela hasta la universidad, pasando por la recualificación (*upskilling* y *reskilling*) en el trabajo, con especial atención al cierre de la brecha de género y al impulso de la formación en las zonas en declive demográfico.

El plan persigue garantizar la inclusión digital, no dejando a nadie atrás en el proceso de digitalización y avanzar en el desarrollo de competencias básicas de la ciudadanía, para que todas las personas puedan, entre otras acciones, comunicarse, comprar, realizar transacciones o relacionarse con las administraciones utilizando las tecnologías digitales con autonomía y suficiencia.

De esta forma, y en el ejercicio de sus competencias, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes participa en la inversión C19.I3 *Competencias Digitales para el Empleo*, dentro de la actuación específica consistente en actuaciones en materia de cualificación y recualificación dirigidas a personas empleadas y desempleadas reforzando las actuales políticas activas de empleo.

A través de la actividad formativa **“Competencias de digitalización, innovación y tecnología en el ecosistema del deporte”**, encuadrada dentro del citado componente 19, se pretende abordar la cualificación y recualificación de las personas profesionales (presentes y futuras) del ecosistema del deporte para fomentar e incrementar su capacitación, inserción, movilidad y promoción en un contexto cambiante y de adaptación a la nueva realidad económica, social y laboral, caracterizada por un proceso de digitalización que se ha visto activado de forma exponencial tras la pandemia, y que ha puesto de relieve las carencias de nuestro país en términos de baja capacitación

⁴ https://next-generation-eu.europa.eu/index_en

⁵ <https://planderrecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-19-plan-nacional-de-competencias-digitales-digital-skills>

digital de parte de la población, con particular incidencia en aquellos sectores que están viviendo un proceso acelerado de cambio, entre ellos el ámbito del deporte.

Igualmente, el citado **Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia** del Gobierno de España definió en su **componente 26 (Plan de fomento del deporte)**⁶ como objetivos fundamentales la *“dinamización, reestructuración y modernización del sector del deporte adaptándolo a nueva realidad socioeconómica mediante su transformación digital y adaptación a la transición ecológica”*. Y el fomento de este sector del deporte desde este componente del plan se concretaba en las siguientes acciones fundamentales:

- El desarrollo de infraestructuras seguras y sostenibles,
- El impulso a la **transformación digital de las organizaciones deportivas**,
 - La promoción de la investigación sobre la actividad física como elemento de fomento de la salud,
 - La potenciación de las candidaturas para la organización de grandes acontecimientos deportivos,
 - El fomento del turismo deportivo,
 - La mejora de la red de centros de alto rendimiento y tecnificación deportiva.

De hecho, en la justificación introductoria del citado plan se reconoce que España está bien situada a nivel europeo en la digitalización de la Administración Pública, y tiene un gran potencial en la aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión de la información y la ejecución de políticas públicas. No obstante, todavía quedan áreas que no aún no han realizado un avance digital suficiente, siendo el ámbito del deporte uno de ellos, lo que genera importantes brechas sociales y territoriales (PRTR, 2021⁷).

Por otra parte, y tal como se indica en la web del **Plan España Digital 2026** del Gobierno de España⁸, *“el deporte es hoy en día no sólo una actividad humana generadora de bienestar físico y psicológico, sino también un eficaz vehículo de transmisión de valores y un elemento de impulso económico. Como tal, el deporte es un ámbito donde existen diversos niveles de actuación y una multitud de agentes implicados a nivel organizativo.”*

De esta forma, **la digitalización de este sector puede contribuir a mejorar la relación entre estos agentes, simplificando sus procedimientos y procesos de gestión, y facilitando su relación con la administración. Al mismo tiempo, las tecnologías digitales y la innovación pueden servir como palancas para la mejora de la salud y el bienestar de la ciudadanía a través del deporte”**.

⁶ <https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-26-plan-de-fomento-del-sector-del-deporte>

⁷ <https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-26-plan-de-fomento-del-sector-del-deporte>

⁸ <https://espanadigital.gob.es/medida/digitalizacion-del-sector-deporte>

Pero es que, además, existe una clara **oportunidad de desarrollo y crecimiento** si las organizaciones deportivas y sus profesionales reorientan sus prioridades y ponen foco y atención en esta transformación digital. Así, y como indicaba el GSIC en el 2019, justo antes de la pandemia:

“La tecnología marcará el futuro de la industria del deporte, ya que la acelerada transformación digital traerá consigo más oportunidades para las entidades deportivas. Sin embargo, las organizaciones deberán aprovechar las nuevas herramientas innovadoras y adaptar sus modelos de negocio para mantenerse al día con las tendencias del sector” (GSIC, 2019)⁹.

Ahora bien, esta transformación ya está aquí, y se está produciendo una **desconexión entre el potencial de impacto de la misma y su implementación real** por los agentes del ecosistema del deporte español. Y como indican con claridad Gallardo y García-Unanue (2023), parece que son las carencias en el perfil de los profesionales el principal obstáculo para facilitar su implementación y consiguiente desarrollo.

“En la actualidad existe un amplio abanico de tecnologías y equipamientos destinados a mejorar y optimizar el desarrollo de la actividad deportiva y el entrenamiento, tanto en la alta competición (nivel profesional) como en el deporte de base. Sin embargo, la forma en que las diferentes entidades deportivas aplican estos avances es muy variada y errática, sin seguir un estudio de necesidades, un patrón de trabajo común o pautas de planificación, ni un plan de implementación y objetivos claros. De esta forma, se desperdicia gran parte del potencial y posibilidades que ofrece la mencionada transformación digital a este importante campo de actividad.

Una de las consecuencias de esta falta de visión (o quizás una de sus causas) es que el perfil de los profesionales contratados para desarrollar estas funciones en las academias y clubes deportivos es muy difícil de definir y más aún de encontrar en el mercado laboral, que es un gran obstáculo para aprovechar al máximo todas estas oportunidades y, por tanto, explotar el potencial y los beneficios que estas tecnologías pueden aportar al mundo del deporte actual” (Gallardo, García-Unanue, 2023¹⁰).

⁹ Global Sports Innovation Center (GSIC), powered by Microsoft (2019). Digital Transformation of Sports Entities by 2025. How will it look like?, Madrid, Spain.

<https://sport-gsic.com/wp-content/uploads/2019/07/GSIC-Report-Digital-Transformation-of-Sports-Entities-by-2025-VL.pdf>

¹⁰ Gallardo, L., & García-Unanue, J. (2023). Digitalización, herramientas y competencias digitales en el marco de la industria del deporte. *Cuadernos Económicos De ICE*, (106). <https://doi.org/10.32796/cice.2023.106.7696>

3. La transformación digital

La transformación digital está redefiniendo el funcionamiento de todos los sectores productivos y el deporte no es una excepción.

El ecosistema deportivo se enfrenta hoy a un escenario marcado por cambios acelerados, donde las tecnologías emergentes —como la inteligencia artificial, el big data, el Internet de las Cosas (IoT) o la computación en la nube— se han convertido en herramientas clave para aumentar la competitividad, mejorar la gestión de las organizaciones y ofrecer experiencias innovadoras a los usuarios y aficionados.

Sin embargo, el proceso de digitalización en el deporte español presenta importantes **retos estructurales**. Aunque más del 80% de las entidades deportivas utilizan herramientas digitales básicas, solo una minoría (menos del 25%) parece explotar regularmente tecnologías avanzadas como el análisis de datos o la inteligencia artificial. Este desfase entre la innovación disponible y su implementación real limita la modernización del sector y compromete su capacidad para responder a las nuevas demandas del mercado, caracterizadas por una mayor personalización, inmediatez y eficiencia.

El deporte, además, está llamado a desempeñar un papel social clave en la digitalización inclusiva.

En España, en el año 2021 cerca del 46% de la población carecía de competencias digitales básicas (Comisión Europea, DESI, 2023¹¹). Esta situación mejoraba claramente en 2023, con el 66,2% de la población

¹¹ Comisión Europea (2023), <https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/library/2023-report-state-digital-decade>

DESI: El Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) es un índice compuesto que resume indicadores relevantes de rendimiento digital y permite un seguimiento de la evolución de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de competitividad digital a través de cuatro dimensiones: Capital Humano; Conectividad; Integración de la tecnología digital; y Servicios públicos digitales.

Cada año, los informes del DESI publican los resultados de avance de los países, combinando datos cuantitativos procedentes de más de 30 indicadores, con análisis sobre las políticas y mejores prácticas que se han desarrollado en cada país. Esto ayuda a los Estados miembros a detectar aquellas áreas que requieren una actuación prioritaria, como capítulos temáticos, que aportan un análisis a escala de la UE en los ámbitos digitales de transformación digital.

española con al menos un nivel básico de capacidades digitales, por encima de la media de la UE del 55,6% (Comisión Europea, 2024)¹².

A pesar de ello, estas cifras también se reflejan en los profesionales en activo y futuros egresados universitarios, que no siempre reciben la formación necesaria en materias tecnológicas.

Esta situación afecta directamente a la empleabilidad y la innovación en un sector como el del deporte, en el que las tecnologías ya están redefiniendo desde el rendimiento deportivo hasta la relación con los aficionados.

La pandemia de COVID-19 actuó como catalizador, acelerando la adopción de herramientas digitales en ámbitos como el entrenamiento remoto, el streaming de competiciones y la gestión virtual de comunidades deportivas. No obstante, la falta de planificación y capacitación evidenció la vulnerabilidad del ecosistema deportivo español frente a la transformación digital, especialmente en pequeñas y medianas entidades con recursos limita

Las Tecnologías Emergentes están redefiniendo el presente...

Como se ha introducido previamente, muchas empresas europeas todavía no han explotado completamente las oportunidades que ofrece la transformación digital. De hecho, aproximadamente la mitad de las empresas del sector empresarial (exceptuando los servicios financieros) no disponen de las capacidades internas necesarias en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), lo que se refleja en la falta de personal especializado en este ámbito (OCDE, 2019)¹³.

España presenta un porcentaje de digitalización inferior al de otros países europeos en áreas clave como el uso de gestores de relaciones con los clientes (CRM por

sus siglas en inglés), Big data, servicios de computación en la nube, IoT, inteligencia artificial y en especialistas en TIC. Sin embargo, destaca favorablemente en la adopción de software de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) donde obtiene los mejores resultados (Adigital, 2023)¹⁴.

En este contexto, tres tecnologías emergentes son fundamentales para la transformación digital de las empresas:

- la computación en la nube,
- el big data,
- inteligencia artificial.

Tanto la Comisión Europea como el Gobierno de España han establecido objetivos para impulsar su adopción, proponiendo que, para 2030, el 75% de las empresas europeas utilicen estas tecnologías. Mientras que en España se proyecta

¹² Comisión Europea (2024). *Informe por país sobre la Década Digital 2024 en España*. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/factpages/spain-2024-digital-decade-country-report>

¹³ OECD (2019), *Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future*, OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/9789264311992-en>

¹⁴ Adigital (2023) *Economía Digital en España*, adigital y BCG. Online. Disponible en: <https://www.adigital.org/economia-digital-en-espana-2023/>

que, para este año 2025, al menos el 25% de las empresas implementen soluciones basadas en Big Data e inteligencia artificial (ONTSI, 2022)¹⁵.

De hecho, la adopción de tecnologías de inteligencia artificial entre las empresas españolas aún tiene mucho margen de crecimiento. En 2024, el 11,4%¹ de las compañías de 10 o más personas empleadas, el 7% de las microempresas y el 7,3% del total usan IA. El tamaño de las compañías o el sector de actividad económica al que pertenecen son factores clave que generan diferencias en la adopción de IA (ONTSI, 2025)¹⁶.

En el primero de los casos, las empresas de mayor tamaño (más de 249 personas empleadas) son las que encabezan la adopción de IA (44%) con un amplio margen respecto a los demás grupos. Por sectores de actividad, la adopción de IA es más alta entre las empresas que pertenecen a sectores con mayor relación con las tecnologías digitales. Teniendo en cuenta el total de compañías, el sector de la información y las comunicaciones (27,7%) y el sector TIC (26,9%) son con diferencia los más avanzados en implementación de tecnologías de IA. Como se menciona en la

Introducción, la popularización de las herramientas de IA generativa ha repercutido en el uso que los negocios hacen de la IA en general. En consecuencia, durante 2024, el análisis de lenguaje escrito (50,6%) y la conversión de lenguaje hablado en formato legible por una máquina (39,9%) son las tecnologías de IA más usadas teniendo en cuenta el total de empresas. En el caso de la primera, también es la que más ha crecido (ONTSI, 2025).

Con relación a la contratación de especialistas en IA en las empresas, los datos continúan siendo bajos. Sin embargo, conviene mencionar que, dependiendo del caso, no es necesario ser especialista para poder utilizar estas tecnologías. Refuerza esta afirmación el hecho de que gran parte de las compañías (39,1% del total) adquiere la IA en paquetes comerciales listos para su uso. En 2024, del total de compañías españolas, el 2,4% emplea especialistas en TIC, de los cuales un 3,4% son especialistas en inteligencia artificial (ONTSI, 2025).

Sin embargo, un desafío importante para alcanzar estos objetivos es la **falta de talento digital**. Actualmente, se calcula que en España hay alrededor

¹⁵ Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad ONTSI (2022). *Uso de tecnologías digitales por empresas en España. 2022*. Madrid. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

¹⁶ Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad ONTSI (2025). *Indicadores de uso de inteligencia artificial en las empresas*

españolas. Edición 2025- Datos 2024. Red.es. Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

<https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2025-04/indicadores-de-uso-de-ia-en-espana.pdf>

de 150.000 vacantes sin cubrir debido a la carencia de competencias digitales, y se prevé que esta cifra se cuadruplicará en el medio plazo (Adigital, 2023)¹⁷.

Resumiendo:

- **La transformación digital** avanza a gran velocidad y el deporte español no puede permanecer al margen.
- **Las tecnologías emergentes** están modificando los modelos de gestión, la forma en que se consumen los eventos deportivos y los procesos de entrenamiento y competición.

A continuación, se revisa brevemente la estructura del ecosistema del deporte en España (y sus implicaciones frente a este reto digital), y se detallan las principales tecnologías con mayor potencial de impacto en el ecosistema deportivo, acompañadas de datos recientes que permiten dimensionar su relevancia.

¹⁷ Adigital (2023) Economía Digital en España, adigital y BCG. Online. Disponible en: <https://www.adigital.org/economia-digital-en-espana-2023/>

4. El ecosistema deportivo en España

El deporte es una palanca social de primer orden, debido al gran impacto que tiene en innumerables aspectos que resultan clave para el funcionamiento de la sociedad en su conjunto (Jiménez et al., 2020)¹⁸.

Como indicábamos en un informe crítico clave de los últimos años, el denominado “*Termómetro del Ecosistema del Deporte en España*” (2020):

“... El deporte se considera un eje estratégico de España y sus diferentes manifestaciones (actividades, servicios, eventos, competiciones, etc.) constituyen una herramienta esencial para el impulso de la “marca” del país.

De hecho, el deporte contribuye activamente al desarrollo económico y social de la población en su totalidad. Así, se ha convertido en algo imprescindible en la vida de muchos ciudadanos, no solo porque acapara gran parte de sus momentos de ocio, sino porque, además, ha pasado a ser parte esencial de su estilo de vida mediante una serie de hábitos que logran incorporar a su día a día, manteniéndose activos, desconectando de sus obligaciones y/o mejorando sus parámetros de salud. Este cambio de mentalidad sobre las diferentes dimensiones y expresiones del deporte deriva en múltiples oportunidades que pueden tener un gran impacto social y económico si se articulan, estimulan y explotan como es debido.

*Además, se trata de una palanca generadora de negocio y riqueza (tanto social como económica), a través de múltiples actividades y agentes que constituyen el denominado **ecosistema deportivo.**” (Jiménez et al. 2020)*

¹⁸ Jimenez, A., Mayo, X., Gutierrez, A., Manca, P., Esteve, J. (2020). Termómetro del ecosistema del deporte en España. PwC España y Fundación España Activa, Madrid. DOI: [10.13140/RG.2.2.23527.27044](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23527.27044)
http://espanaactiva.es/wp-content/uploads/2020/11/Informe_Term%C3%B3metro_Deporte_en_Espa%C3%B1a-1.pdf

En la figura incluida a continuación (figura #1) podemos observar la estructura dinámica e interrelaciones entre los distintos agentes del ecosistema deportivo:

Figura #1: Propuesta dinámica del ecosistema del deporte PwC-FEA (Jiménez et al., 2020)

Como todo ecosistema, el mismo integra a diferentes agentes o elementos que se organizan en el contexto de diferentes sectores de actividad, creando a su vez una serie de industrias productivas y generadoras de valor, en las que distintos agentes pueden (y deben) desarrollar funciones múltiples. Y como destacábamos especialmente en el año 2020, si hay algo que caracteriza al ecosistema del deporte es su enorme dinamismo, flexibilidad y capacidad de transformación, mientras que a su vez manifiesta en muchas ocasiones una aproximación tradicionalista a ciertas oportunidades, que es un fiel reflejo de un estadio de desarrollo aún inmaduro (Jiménez et al., 2020).

Pues bien, este ecosistema deportivo en España atraviesa un momento clave...

La **digitalización**, acelerada por la pandemia y respaldada por los fondos europeos *Next Generation EU* y el *Plan España Digital 2026*, se ha convertido en un pilar esencial para la competitividad y sostenibilidad del sector. Sin embargo, persisten importantes brechas estructurales que frenan su desarrollo.

En primer lugar, la **brecha de competencias digitales** es uno de los mayores retos. En España, casi la mitad de la población carece de competencias digitales básicas (DESI, 2023), lo que impacta de lleno en entrenadores, gestores y profesionales del deporte. La falta de perfiles especializados limita la capacidad de innovación y la incorporación de tecnologías como el

big data, la inteligencia artificial o la ciberseguridad.

En segundo lugar, el **déficit de inversión tecnológica** marca una fuerte desigualdad entre grandes entidades y pequeños clubes. Mientras los principales clubes europeos destinan millones de euros anuales a innovación digital, la mayoría de organizaciones deportivas españolas invierten cantidades muy reducidas, lo que les impide acceder a software avanzado, análisis de rendimiento o estrategias de fidelización digital de aficionados.

A ello se suma la **fragmentación del ecosistema deportivo español**, en el que federaciones, clubes, gimnasios, startups, universidades y administraciones públicas desarrollan estrategias digitales de forma aislada. Según Capgemini (2023), más del 60 % de las entidades perciben la falta de interoperabilidad entre sistemas como una barrera clave para avanzar en su transformación digital.

La **desigualdad territorial y social** también condiciona el proceso. Mientras en áreas urbanas como Madrid o Cataluña el uso de tecnologías deportivas es

generalizado, en zonas rurales su adopción es muy inferior. Además, la baja representación femenina en empleos TIC (menos del 20 % en España, Eurostat 2023) refleja la necesidad de garantizar una digitalización inclusiva y con perspectiva de género.

Por último, el sector deportivo enfrenta un **desafío económico**: la falta de profesionales con formación en gestión digital y análisis de datos limita la modernización de las entidades y reduce su capacidad para generar nuevas fuentes de ingresos.

Esto es crítico en un contexto en el que el mercado global del deporte digital está creciendo de manera exponencial. De hecho, el tamaño del mercado mundial de la tecnología deportiva se valoró en 26.770 millones de dólares en 2024, se prevé que alcance los 32.470 millones de dólares en 2025, y llegue a superar los 139.000 millones de dólares en 2032, lo que supone una tasa compuesta de crecimiento anual del 23,1% durante el periodo de prevision (Fortune Business Insights, 2025)¹⁹.

¹⁹ Fortune Business Insights (2025). *Sports Technology Market Size, Share & Industry Analysis, By Technology (Wearable Technology, AI and ML, GPS & Motion Tracking, VR/AR, Cloud & Big Data IoT, and Others), By Application (Performance Enhancement, Injury Prevention & Recovery, Talent Scouting & Recruitment, Fan Experience & Engagement, Broadcast & Media Analytics, Fitness & Health*

Monitoring, and Game Strategy & Tactical Analysis), By End-user (Sports Organizations & Leagues, Broadcasters and Media Companies, Sports Clubs, and Others), and Regional Forecast, 2025 – 2032.

<https://www.fortunebusinessinsights.com/sports-technology-market-112896>

En este escenario, los programas de recualificación y formación digital se vuelven imprescindibles. Solo si se logra integrar la innovación tecnológica de forma transversal en el ecosistema deportivo, se podrá garantizar una transformación inclusiva, competitiva y sostenible que no deje a nadie atrás.

5. Perfil de los profesionales de la actividad física y el deporte

En línea con el *Anuario de Estadísticas Deportivas 2025*²⁰, desarrollado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, se consideran actividades vinculadas a la actividad física y al deporte “*aquellas dedicadas a la gestión de instalaciones, las actividades de los clubes y gimnasios, la fabricación de artículos de deporte, así como las ocupaciones de deportistas, entrenadores o instructores deportivos*”.

Según datos de este *Anuario*, el empleo vinculado al deporte en España alcanzó en 2024 una cifra récord: 255.000 personas, lo que representa un incremento del 3,4% respecto al año anterior y de casi 20 puntos porcentuales desde el año 2018. Sin lugar a duda, y según indicó el Consejo Superior de Deportes en la presentación del citado informe, “*estos datos ponen de manifiesto la consolidación del crecimiento del empleo en el sector deportivo, solo interrumpido durante 2020 a causa de la pandemia*”²¹. Estas 255.000 personas suponen el 1,2% del empleo total en España.

El citado informe también refleja un incremento en el número de empresas cuya actividad económica principal es la deportiva. Ascende hasta las 43.829, un 6,4% más que en 2023. La mayor parte de ellas, 8 de cada 10, se dedican a actividades deportivas tales como la gestión de instalaciones, las actividades de los clubes deportivos o los gimnasios.

Nivel educativo y características sociodemográficas

El sector deportivo se caracteriza por un nivel de formación superior al promedio nacional. En 2024, el 51,4% de los empleados poseía estudios de educación superior, frente al 46,7% en el conjunto de la población ocupada (*Anuario, 2025*). Este dato refleja un capital humano cualificado, aunque no siempre adaptado a las nuevas competencias digitales y

tecnológicas que demanda el mercado.

En términos de género, se observa una mayor representación masculina: el 59,8% de los empleados son hombres, frente al 40,2% de mujeres. Esta cifra superior de representación masculina es mayor al 53,7% de la media nacional. Además, esta brecha es más acusada en posiciones de gestión y dirección,

²⁰ <https://www.educacionfpydeportes.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/deportes/anuario.html>

²¹ <https://www.csd.gob.es/es/el-empleo-vinculado-al-deporte-en-espana-supera-por-primera-vez-los-250000-trabajadores-0>

donde la presencia femenina es todavía limitada.

Por otro lado, la mayor parte de estos trabajadores tienen edades comprendidas entre los 16 y los 35 años, lo que constituye una oportunidad para acelerar la digitalización siempre que se acompañe de programas de formación adecuados.

Retos y carencias estructurales

Ahora bien, a pesar de su crecimiento, el empleo deportivo presenta ciertos retos estructurales muy relevantes que nos gustaría destacar:

- **Precariedad laboral:** los contratos temporales y de tiempo parcial son más frecuentes que en la media nacional, lo que dificulta la estabilidad y la retención de talento.
- **Brecha de género:** con más de 6 puntos de diferencia respecto a la brecha de género en la media nacional, esta brecha de género es más acusada aún en posiciones de gestión y dirección.
- **Brecha digital:** aunque el sector cuenta con profesionales altamente formados, muchos carecen de habilidades avanzadas en ámbitos como la gestión digital de clubes, el uso de big

data o la implementación de inteligencia artificial en la optimización del rendimiento.

- **Desigualdad territorial:** la mayoría de los empleos se concentran en regiones con mayor densidad de población y tejido deportivo consolidado (Madrid, Cataluña, Andalucía), mientras que en zonas rurales la oferta laboral es más reducida y con menor acceso a la innovación tecnológica.

Digitalización, innovación y tecnología en actividad física y deporte

La tecnología está transformando profundamente el sector deportivo, y su avance continúa sin señales de desaceleración.

Hoy en día, afirmar que el futuro del deporte es digital es un hecho globalmente aceptado. Los avances tecnológicos han impulsado una evolución significativa en el rendimiento deportivo. Mientras que antes el análisis de las habilidades de los deportistas dependía de herramientas tradicionales como cronómetros y registros manuales, hoy en día el uso de sensores biométricos, inteligencia artificial y análisis de datos permite un seguimiento detallado y en tiempo real de parámetros como la frecuencia cardíaca, el ritmo, la velocidad y la carga física (OBS Business School, 2023)²².

²² OBS Business School (2023). Sport-Tech: Una mirada al impacto de la industria. Disponible en: <https://www.obsbusiness.school/actualidad/>

[informes-de-investigacion/informe-obs-sport-tech-una-mirada-al-impacto-de-la-industria](#)

Además, la tecnología se ha convertido en una parte fundamental de la forma en que los aficionados consumen deportes. El 69% de los aficionados afirman que el uso de

tecnologías emergentes ha mejorado su experiencia de visualización, tanto dentro como fuera del estadio (Capgemini Research Institute, 2019)²³.

En este contexto, se hace evidente la necesidad urgente de formar a profesionales capaces de adaptarse a estos cambios y aprovechar su potencial al máximo. Hay diversas tecnologías aplicadas al ámbito deportivo que impactan significativamente en la organización y en las habilidades requeridas por los expertos en el deporte. A continuación, presentamos algunas de las más importantes...

²³ Capgemini Research Institute, 2019. Emerging technologies in sports reimagining the fan experience. Disponible

en: <https://www.capgemini.com/insights/research-library/tech-in-sports/>

6. Tecnología y análisis de datos en el deporte

La tecnología y el análisis de datos han revolucionado todos los aspectos de la industria deportiva, desde la optimización del rendimiento de jugadores y equipos, hasta la experiencia de los aficionados. En particular, la personalización de programas de entrenamiento a través del análisis de datos ha alcanzado nuevos niveles de precisión, lo que permite a los equipos médicos y entrenadores diseñar planes que minimicen el riesgo de lesiones y maximicen el rendimiento (Capgemini Research Institute, 2023²⁴)

Por otro lado, el software de gestión deportiva ha transformado la manera en que se manejan los datos, brindando información clave a equipos y atletas. A pesar de que estas soluciones se asemejan a las de uso general, destacan por su alto grado de personalización, lo que facilita el trabajo técnico y reduce los tiempos operativos (OBS Business School)²⁵.

En resumen, los avances tecnológicos en áreas como los dispositivos portátiles, cámaras digitales y sistemas de análisis de datos proporcionan una ventaja competitiva clave en el deporte moderno. Hoy en día, los equipos y jugadores dependen de estos datos para tomar decisiones en tiempo real, prevenir lesiones, mejorar estrategias y optimizar el entrenamiento individual. (Capgemini Research Institute, 2023). Sin embargo, la gestión y el análisis de estos datos puede resultar abrumador sin las herramientas adecuadas. Es en este contexto donde los científicos de datos desempeñan un papel fundamental, ya que tienen la capacidad de contextualizar la información para influir en la toma de decisiones estratégicas. (Capgemini Research Institute, 2023).

²⁴ Capgemini Research Institute (2023) A whole new ball game. Why sports tech is a game-changer. Capgemini Research Institute. Online. Disponible en: <https://www.capgemini.com/insights/research-library/the-future-of-sports/>

²⁵ OBS Business School (2023). Sport-Tech: Una mirada al impacto de la industria. Disponible en: <https://www.obsbusiness.school/actualidad/informes-de-investigacion/informe-obs-sport-tech-una-mirada-al-impacto-de-la-industria>

Equipación tecnológica en el deporte

Los dispositivos tecnológicos como chalecos con GPS, pulsómetros, u otros dispositivos que registran movimientos durante entrenamientos o partidos en vivo, han supuesto un cambio significativo en la gestión del rendimiento de los jugadores. Estos dispositivos permiten rastrear la carga de trabajo del jugador, ayudando a identificar riesgos de agotamiento, lesiones y rendimiento. Además, los datos generados durante los partidos, como la posición, velocidad y técnica de los jugadores proporcionan información valiosa para ajustar tácticas y obtener retroalimentación inmediata, tanto para mejorar el desempeño como para analizar a los rivales en tiempo real (Capgemini Research Institute, 2023).

Este uso de la tecnología no solo impacta a los jugadores y equipos, sino que también mejora la eficiencia operativa de las organizaciones y asociaciones deportivas, que emplean aplicaciones para gestionar de manera integral a sus jugadores y equipos. La identificación de jugadores de alto potencial es otro campo donde el análisis de datos ha cobrado relevancia, optimizando el proceso de selección de talento (Capgemini Research Institute, 2023).

Tecnología y la toma de decisiones en tiempo real en el deporte

En cuanto a la toma de decisiones en tiempo real, tecnologías como el VAR en el fútbol, el “Automatic ball-strike systems” (ABS, por sus siglas en inglés) en el béisbol y tecnologías de visión por ordenador como Hawk-Eye en deportes de raqueta están mejorando la precisión y reduciendo el margen de error humano, lo que tiene un impacto directo en el desarrollo de las competiciones deportivas (Capgemini Research Institute, 2023).

En general, estas tecnologías han reducido los errores humanos y han proporcionado una mayor equidad en la competición.

Metaverso y Realidad Aumentada en el deporte

En cuanto a la experiencia del aficionado, se observa una creciente demanda de tecnologías avanzadas como el metaverso. Según datos de Capgemini Research Institute (2023), más del 60% de los aficionados muestran interés en participar en eventos deportivos de forma virtual, ya sea asistiendo a juegos o socializando en espacios digitales. El metaverso ofrece una nueva forma de conectarse con los equipos y jugadores, permitiendo la creación de comunidades virtuales que replican la experiencia de

Los estadios y permiten una mayor sensación de inmersión en el evento (OBS Business School)²⁶. Además, el metaverso está abriendo nuevas oportunidades para que los fans y seguidores disfruten de los eventos deportivos de manera virtual, recreando la experiencia del estadio y permitiendo acceso a áreas restringidas como zonas de entrenamiento (Capgemini Research Institute, 2023; Westerbeek, 2025²⁷).

Por otro lado, los entrenamientos y simulaciones en entornos virtuales permitirán a los atletas enfrentarse a desafíos específicos de forma segura y repetitiva, perfeccionando habilidades y tácticas sin necesidad de estar en un escenario real (OBS Business School, 2023)²⁸.

Inteligencia Artificial en el deporte

La Inteligencia Artificial (IA) ha sido fundamental en el avance tecnológico y su importancia en el deporte sigue creciendo. Los algoritmos de IA permiten analizar grandes volúmenes de datos, como estadísticas, patrones de rendimiento y perfiles de jugadores, proporcionando recomendaciones personalizadas a entrenadores y atletas. Además, la IA se utiliza para crear simulaciones y modelos predictivos que mejoran la planificación estratégica y cubren necesidades específicas en áreas como fichajes y gestión de traspasos (OBS Business School, 2023)²⁹.

Estrategias de marketing en el deporte

La personalización de la experiencia del aficionado es un aspecto clave de la tecnología deportiva, donde los datos recogidos a través de puntos de contacto como aplicaciones móviles y redes sociales permiten a los clubes desarrollar estrategias de marketing más efectivas y mejorar el *engagement* con los fans (Capgemini Research Institute, 2023).

La digitalización ha transformado esta relación entre los clubes y sus seguidores. El uso de aplicaciones móviles, redes sociales y plataformas de streaming permite segmentar la audiencia y ofrecer contenidos personalizados. Los aficionados premian esta innovación: el 69 % afirma que la

²⁶ OBS Business School (2023). Sport-Tech: Una mirada al impacto de la industria. Disponible en: <https://www.obsbusiness.school/actualidad/informes-de-investigacion/informe-obs-sport-tech-una-mirada-al-impacto-de-la-industria>

²⁷ Westerbeek H (2025) Algorithmic fandom: how generative AI is reshaping sports marketing, fan engagement, and the integrity of sport. *Front. Sports Act. Living* 7:1597444. doi: 10.3389/fspor.2025.1597444 <https://www.frontiersin.org/journals/sports-and-active-living/articles/10.3389/fspor.2025.1597444/full>

²⁸ OBS Business School (2023). Sport-Tech: Una mirada al impacto de la industria. Disponible en: <https://www.obsbusiness.school/actualidad/informes-de-investigacion/informe-obs-sport-tech-una-mirada-al-impacto-de-la-industria>

²⁹ OBS Business School (2023). Sport-Tech: Una mirada al impacto de la industria. Disponible en: <https://www.obsbusiness.school/actualidad/informes-de-investigacion/informe-obs-sport-tech-una-mirada-al-impacto-de-la-industria>

tecnología mejora su experiencia global con el deporte (Capgemini, 2019).

Así, el uso efectivo de tecnologías emergentes en el deporte representa una importante oportunidad de crecimiento y valor de marca. Los aficionados no solo interactúan con estas tecnologías al consumir deportes, sino que también están dispuestos a recompensar a las organizaciones que les brindan una experiencia enriquecida por la tecnología. Cuando un aficionado tiene una buena experiencia tecnológica, ya sea dentro o fuera del estadio, esto genera un efecto positivo en su nivel de compromiso general (Capgemini Research Institute, 2019)³⁰.

Análisis de datos y rendimiento deportivo

El análisis avanzado de datos ha alcanzado un nuevo nivel de precisión gracias a sensores biométricos, inteligencia artificial y plataformas de big data. Estas herramientas permiten diseñar entrenamientos personalizados que reducen el riesgo de lesiones y optimizan el rendimiento. Según el Capgemini Research Institute (2023), más del 70% de los clubes

³⁰ Capgemini Research Institute, 2019. Emerging technologies in sports reimagining the fan experience. Disponible

profesionales europeos emplean actualmente soluciones de análisis de datos en el día a día de sus equipos.

Los dispositivos portátiles (wearables) y chalecos con GPS se han convertido en herramientas esenciales para monitorizar variables como velocidad, carga de trabajo y frecuencia cardíaca. En 2023, más del 60 % de los equipos de élite en Europa utilizaron este tipo de equipamiento en entrenamientos y competiciones (OBS Business School, 2023).

Toma de decisiones en tiempo real

Muy relacionado con el anterior, la introducción de tecnologías como el VAR en fútbol, el *Hawk-Eye* en tenis o el *Automatic Ball-Strike System (ABS)* en béisbol han reducido el margen de error humano y aumentado la equidad en las competiciones. La fiabilidad y rapidez de estos sistemas han demostrado que la toma de decisiones basada en datos en tiempo real es ya un estándar en el deporte profesional.

en: <https://www.capgemini.com/insights/research-library/tech-in-sports/>

Software de gestión deportiva

Los sistemas de gestión digital han transformado la administración de clubes, gimnasios y federaciones. Estos programas permiten un control integral de abonados, calendarios, instalaciones y facturación. Aunque comparten similitudes con los ERP empresariales, destacan por su alto grado de personalización para el deporte. Sin embargo, su implantación sigue siendo limitada en pequeñas entidades por los costes asociados.

Realidad virtual, aumentada y metaverso

Las tecnologías inmersivas están transformando la experiencia del aficionado y del deportista. Según Capgemini (2023), más del 60% de los aficionados estarían dispuestos a participar en experiencias deportivas virtuales. Para los jugadores, los entrenamientos en entornos virtuales permiten simular situaciones tácticas complejas sin riesgo físico.

Perspectiva de futuro...

Estas tecnologías no solo redefinen el presente, sino que determinarán la competitividad futura del deporte español. El mercado global del deporte digital está creciendo de manera exponencial. De hecho, el tamaño del mercado mundial de la tecnología deportiva se valoró en 26.770 millones de dólares en 2024, se prevé que alcance los 32.470 millones de dólares en 2025, y llegue a superar los 139.000 millones de dólares en 2032, lo que supone una tasa compuesta de crecimiento anual del 23,1% durante el periodo de prevision (*Fortune Business Insights*, 2025)³¹.

El futuro del deporte es data-driven. La capacidad de transformar datos en decisiones estratégicas será determinante para diferenciar a los clubes y federaciones competitivos. Para el ecosistema deportivo español, el reto no es solo adoptar estas tecnologías, sino formar a profesionales capaces de gestionarlas, interpretarlas y aplicarlas en beneficio de atletas, organizaciones y aficionados.

Si España logra cerrar la brecha digital e impulsar la formación en competencias digitales, el ecosistema deportivo podrá situarse en una posición de liderazgo en la economía digital global.

³¹ Fortune Business Insights (2025). *Sports Technology Market Size, Share & Industry Analysis, By Technology (Wearable Technology, AI and ML, GPS & Motion Tracking, VR/AR, Cloud & Big Data IoT, and Others), By Application (Performance Enhancement, Injury Prevention & Recovery, Talent Scouting & Recruitment, Fan Experience & Engagement, Broadcast & Media Analytics, Fitness & Health Monitoring, and Game Strategy & Tactical Analysis), By End-user (Sports Organizations & Leagues, Broadcasters and Media Companies, Sports Clubs, and Others), and Regional Forecast, 2025 – 2032.*

<https://www.fortunebusinessinsights.com/sports-technology-market-112896>

7. Una propuesta específica para cubrir las necesidades del ecosistema del deporte español:

Aunque como indicábamos anteriormente, el empleo en el ecosistema deportivo español ha mostrado un crecimiento constante en los últimos años y la mayoría de sus profesionales poseen un nivel educativo superior, este desarrollo no ha venido acompañado de una transformación digital equivalente. De hecho, el sector enfrenta una brecha crítica en competencias digitales que limita su capacidad para adaptarse a un entorno donde la tecnología es cada vez más determinante para la competitividad, la eficiencia operativa y la conexión con los públicos.

Y es que a pesar de los avances significativos, existe una brecha considerable en la formación de profesionales que comprendan y sepan utilizar estas tecnologías de manera efectiva, que se identifica como muy relevante en el ecosistema del deporte. Los programas académicos tradicionales no han logrado mantenerse al ritmo de los cambios en el ecosistema deportivo, generando una necesidad de formación especializada.

La falta de asignaturas relacionadas con la tecnología en los programas educativos y está limitando la preparación de los futuros profesionales en diversas disciplinas, incluido el ámbito deportivo. En un entorno en constante evolución, donde la tecnología juega un papel crucial, la ausencia de formación específica en áreas como análisis de datos, inteligencia artificial y gestión digital puede dejar a los estudiantes (y futuros profesionales) en desventaja. Esto no solo afecta su capacidad para adaptarse a las innovaciones del sector, sino que también puede impactar negativamente en su competitividad en el mercado laboral, donde las habilidades tecnológicas son cada vez más demandadas.

Esta brecha se manifiesta de diversas formas:

la escasa incorporación de tecnologías clave como inteligencia artificial, Internet de las cosas (IoT), analítica avanzada, cloud computing o ciberseguridad; el bajo nivel de alfabetización digital en funciones de gestión, rendimiento y comunicación; y la ausencia de una

cultura de innovación transversal dentro de muchas entidades deportivas.

A pesar de que existen ejemplos de excelencia y proyectos pioneros, la mayoría de clubes, federaciones, gimnasios e

instalaciones —especialmente las de tamaño medio o pequeño— siguen operando con modelos tradicionales, herramientas desconectadas y decisiones poco informadas por datos (Gallardo, García-Unanue, 2023).

La consecuencia es una ralentización en la capacidad de modernización del sector, que compromete tanto su sostenibilidad como su capacidad de generar valor. Esta carencia afecta directamente a múltiples dimensiones: desde el entrenamiento personalizado hasta la seguridad del dato biométrico, desde la fidelización de aficionados hasta la captación de nuevos ingresos mediante productos digitales o patrocinios basados en métricas.

Esta situación resulta especialmente preocupante si se considera que el deporte es un

campo con alto potencial para la innovación digital: por su conexión emocional con millones de personas, por su volumen de datos generados (fisiológicos, tácticos, conductuales, transaccionales), y por su creciente relación con industrias tecnológicas (media, entretenimiento, salud, bienestar, smart cities, etc.) (Westerbeek, 2025³²).

Frente a este diagnóstico, se hace urgente por tanto una intervención estructurada que permita reducir esta brecha de forma escalable, medible y sostenible. Esta propuesta formativa nace como una herramienta estratégica para catalizar ese proceso, alineada con las prioridades del Plan España Digital 2026 y, en particular, con el Componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, centrado en las competencias digitales, en clara conexión con el Componente 26.

Así, el curso está diseñado para conectar tres necesidades fundamentales del ecosistema:

1. Aumentar la empleabilidad de profesionales y estudiantes en un mercado que demanda habilidades digitales transversales.
2. Mejorar la competitividad y eficiencia de las entidades deportivas, optimizando procesos mediante el uso de datos y tecnología.
3. Impulsar una cultura de innovación ética, responsable e inclusiva, que garantice que la transformación digital beneficie a todo el ecosistema, incluyendo a territorios, colectivos y disciplinas actualmente menos digitalizados.

³² Westerbeek H (2025) Algorithmic fandom: how generative AI is reshaping sports marketing, fan engagement, and the integrity of sport. *Front. Sports Act. Living* doi: 7:1597444.

10.3389/fspor.2025.1597444
<https://www.frontiersin.org/journals/sports-and-active-living/articles/10.3389/fspor.2025.1597444/full>

El "**Curso en Competencias de Digitalización, Innovación y Tecnología en el Ecosistema del Deporte**" responde a esta demanda, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias para enfrentar los retos de la digitalización y la innovación en el sector del deporte. Este curso aborda las necesidades de la industria deportiva actual, formando a profesionales que puedan integrar la tecnología y el análisis de datos en la toma de decisiones, mejorar la eficiencia operativa de las organizaciones deportivas y maximizar la experiencia de los aficionados mediante el uso de nuevas tecnologías.

De esta forma, el propósito central del programa formativo es *capacitar a profesionales y futuros profesionales del deporte en el uso estratégico de tecnologías digitales, con el fin de mejorar el rendimiento deportivo, optimizar la gestión operativa y potenciar la experiencia del aficionado*. Todo ello bajo un marco de transformación inclusiva, ética y sostenible, que permita al sector avanzar con cohesión y equidad en su proceso de digitalización.

Para lograr este objetivo el **Curso en Competencias de Digitalización, Innovación y Tecnología en el Ecosistema del Deporte** aborda, los siguientes bloques de asignaturas³³:

A1. Introducción a la transformación digital

Explora los fundamentos de la transformación digital, su impacto en diversos sectores y cómo la innovación y las nuevas tecnologías remodelan los entornos empresariales y sociales. Descubre las tendencias actuales y la importancia de una cultura innovadora en la era digital.

A2. Big Data

Sumérgete en el mundo del Big Data, aprendiendo sobre la recolección, almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos. Explora las aplicaciones de Big Data en diversos sectores como el deporte y la salud, y comprende los desafíos éticos y la importancia de la visualización de datos.

A3. Internet de las cosas

Explora el desarrollo y la implementación de proyectos basados en Internet de las Cosas (IoT), comprendiendo cómo estas tecnologías disruptivas transforman industrias al conectar dispositivos y datos en tiempo real para innovaciones eficientes y efectivas.

A4. Ciberseguridad

Conoce los principios de la ciberseguridad, las amenazas comunes y las mejores prácticas para proteger la información. Aprende sobre la importancia de la autenticación de dos factores: la protección de datos y cómo gestionar la seguridad en redes y plataformas digitales.

A5. Herramientas Office 365 y Google

Domina las herramientas esenciales de productividad como

³³ <https://altorendimientodigital.es/asignaturas>

Microsoft Office 365 y Google Suite. Aprende a utilizar aplicaciones clave como Excel, Word, PowerPoint, y Google Docs para mejorar la eficiencia en tareas cotidianas y colaborativas.

A6. Creación de una cultura digital y hábitos

Descubre cómo los hábitos y la cultura digital pueden transformar el entorno laboral, fomentando la productividad, la seguridad, y la colaboración. Aprende sobre la importancia de la sostenibilidad digital y cómo implementar hábitos efectivos para un futuro digital seguro y productivo.

A7. Metodologías de innovación

Introdúctete en las metodologías de innovación como Design Thinking y Lean Startup. Aprende a conceptualizar, idear y prototipar soluciones innovadoras, y entender cómo estas técnicas pueden ser aplicadas en la gestión de proyectos y el desarrollo de productos.

A8. Gestión de equipos: planificación, organización y comunicación

Desarrolla habilidades para la gestión efectiva de equipos en entornos digitales e innovadores. Aprende sobre planificación, organización y comunicación, y comprende cómo estas capacidades son cruciales para liderar equipos hacia el éxito en proyectos de tecnología e innovación.

A9. Gestión de cliente: herramientas centradas en el cliente y comunicación y marketing

Profundiza en la gestión del cliente desde un enfoque centrado en el usuario, utilizando

herramientas como CRM para mejorar la experiencia y satisfacción del cliente. Explora estrategias para la retención de clientes y descubre cómo la analítica puede influir en decisiones estratégicas en marketing y ventas.

A10. Transformación digital en el ámbito deportivo

Analiza cómo la transformación digital influye en el sector deportivo, explorando las últimas tendencias y oportunidades para innovar y mejorar tanto el rendimiento atlético como la experiencia del aficionado.

A11. Analítica de datos deportivos

Aprende a utilizar la analítica de datos para mejorar estrategias y decisiones en el deporte, desde optimizar el rendimiento de los atletas hasta incrementar el engagement de los fans mediante el análisis exhaustivo de datos.

A12. Innovación tecnológica en el deporte

Descubre cómo la tecnología está revolucionando el deporte a través de casos de éxito y aplicaciones prácticas que muestran la integración de nuevas soluciones tecnológicas en entrenamientos, competencias y gestión deportiva.

A13. Marketing digital y comunicación en el entorno deportivo

Explora estrategias efectivas de marketing digital y comunicación específicas para el entorno deportivo, incluyendo el uso de redes sociales, marketing de contenido y herramientas digitales para captar y mantener la atención del público.

A14. Técnicas de búsqueda, uso y gestión de la Información en el ámbito deportivo

Domina las habilidades necesarias para buscar, usar y gestionar información en el ámbito

deportivo, asegurando que las decisiones y estrategias se basen en datos precisos y relevantes, optimizando así los procesos y resultados deportivos.

8. El punto de partida: Evaluación previa sobre conocimientos y capacidades de los participantes en el curso

En este epígrafe se analizan los datos obtenidos de una encuesta lanzada en septiembre de 2024 a los alumnos matriculados en el **curso en Competencias de Digitalización, Innovación y Tecnología en el Ecosistema del Deporte 2024-2025**, antes del comienzo del curso. El objetivo de la encuesta es evaluar el nivel de conocimiento y uso de diversas tecnologías por parte de los estudiantes antes de la realización del curso, así como identificar áreas de mejora y necesidades de formación específicas.

Descripción de la Muestra

La muestra de la encuesta está compuesta por 450 participantes de los cuales un 66% son hombres y un 34% mujeres, todos ellos profesionales y estudiantes del sector deportivo. La distribución de la muestra incluye una variedad de roles, desde entrenadores y gestores deportivos hasta técnicos y directores de proyectos. Los participantes provienen de diferentes niveles educativos, incluyendo formación profesional, grados universitarios y másteres, siendo la más predominante la titulación universitaria de grado (34%), seguida de la titulación universitaria de máster (33%) (ver gráfico 2). Cuentan con una amplia gama de experiencia laboral, desde menos de un año (7%) hasta más de diez años (66%).

Esta diversidad en la muestra permite obtener una visión integral y representativa del estado actual de las competencias digitales y tecnológicas en el ámbito deportivo.

Gráfico 1. Género de la muestra

Edad

Gráfico 2. Edad de la muestra

Nivel Educativo

Gráfico 3. Nivel educativo de la muestra

Años de Experiencia Laboral

Gráfico 4. Años de experiencia laboral de la muestra

Análisis de resultados

En este apartado, analizamos el conocimiento y uso de tecnologías aplicables al sector deportivo, identificando una disparidad entre el conocimiento de diversas tecnologías y su aplicación.

Como podemos identificar en las gráficas siguientes, una mayoría significativa de participantes (91%) es consciente de cómo la tecnología está revolucionando el deporte (Gráfica 5); del impacto de la cultura digital en nuestro entorno (84%) (Gráfica 6); de la influencia de la transformación digital en el sector deportivo (79%) (Gráfica 7); y el 72% declara conocer herramientas de innovación y nuevas tecnologías aplicables al sector deportivo (Gráfica 8). Sin embargo, existe un considerable grupo de usuarios que no utiliza o no conoce ciertas tecnologías.

Soy consciente de cómo la tecnología está revolucionando el deporte.

Gráfica 5. Grado de acuerdo y desacuerdo sobre cómo la tecnología está revolucionando el deporte

Estoy al corriente de cómo la cultura digital impacta en nuestro entorno.

Gráfica 6. Grado de acuerdo y desacuerdo sobre cómo la cultura digital impacta en nuestro entorno

Conozco cómo la transformación digital influye en el sector deportivo.

Gráfica 7. Grado de acuerdo y desacuerdo sobre cómo la transformación digital influye en el sector Deportivo

Conozco herramientas de innovación y nuevas tecnologías aplicables al sector deportivo.

Gráfica 8. Grado de acuerdo y desacuerdo sobre el conocimiento de herramientas de innovación y nuevas tecnologías aplicables al sector deportivo.

Por ejemplo, el 71% de los encuestados desconoce el uso de **herramientas de CRM** para mejorar la experiencia y satisfacción del cliente en el sector deportivo (Gráfica 9). Este dato revela una carencia en la adopción de tecnologías de gestión de relaciones con clientes, cruciales para mejorar la interacción y fidelización de los usuarios en el ámbito deportivo.

Además, la falta de **conocimiento y uso de técnicas innovadoras de gestión de proyectos**, como *Design Thinking* y *Lean Startup*, es notable, con un 68% de usuarios que desconocen estas metodologías (Gráfica 10). Estas metodologías son esenciales para fomentar la innovación y la eficiencia en la gestión de proyectos deportivos, y su desconocimiento puede limitar la capacidad de las organizaciones para adaptarse a los cambios y mejorar sus procesos.

Utilizo herramientas como CRM para mejorar la experiencia y satisfacción del cliente en el sector deportivo.

Gráfica 9. Grado de acuerdo y desacuerdo sobre el uso de CRM para mejorar la experiencia y satisfacción del cliente en el sector deportivo

Conozco técnicas innovadoras de gestión de proyectos (Design Thinking, Lean Startup)

Gráfica 10. Grado de acuerdo y desacuerdo sobre conocimiento de técnicas innovadoras de gestión de proyectos (*Design Thinking, Lean Startup*)

El conocimiento y uso de **herramientas de Big Data**, que permite la recolección, almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos, también es poco conocido, con un 55% de los usuarios que desconocen estas herramientas (Gráfica 11).

Conozco y utilizo herramientas de Big data (recolección, almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos).

Gráfica 11. Grado de acuerdo y desacuerdo sobre el conocimiento y uso de herramientas de Big Data

La **analítica de datos** es una herramienta poderosa para tomar decisiones informadas y estratégicas, y su falta de uso puede significar una desventaja competitiva para las organizaciones deportivas. Además, el 49% de los usuarios no tienen los conocimientos para utilizar la analítica de datos (Gráfica 12), lo que refuerza la necesidad de capacitación en esta área.

Tengo los conocimientos para utilizar la analítica de datos para mejorar estrategias y decisiones en el deporte.

Gráfica 12. Grado de acuerdo y desacuerdo sobre el conocimiento para utilizar la analítica de datos para mejorar estrategias y decisiones en el deporte.

Las habilidades para la **gestión efectiva de equipos en entornos digitales** también presentan una carencia, con un 38% de los usuarios que declaran no disponer de estas habilidades en entornos digitales e innovadores (Gráfica 13).

Dispongo de habilidades para la gestión efectiva de equipos en entornos digitales e innovadores.

Gráfica 13. Grado de acuerdo y desacuerdo en la disposición de habilidades para la gestión efectiva de equipos en entornos digitales e innovadores.

En un mundo cada vez más digital, la capacidad de gestionar equipos de manera efectiva utilizando herramientas digitales es crucial para el éxito empresarial y para desarrollar una ventaja competitiva frente a los competidores.

Por otra parte, la capacidad de implementar **proyectos basados en Internet de las Cosas (IoT)** también es limitada, con un 35% de desconocimiento sobre cómo implementar estos proyectos (Gráfica 14). El IoT tiene el potencial de transformar la gestión deportiva mediante la recopilación de datos en tiempo real y la automatización de procesos, y su desconocimiento puede limitar las oportunidades de innovación.

Conozco las posibilidades y soy capaz de implementar proyectos basados en Internet de las Cosas (IoT).

Gráfica 14. Grado de acuerdo y desacuerdo en el conocimiento y aplicación de implementar proyectos basados en Internet de las Cosas (IoT).

Respecto al área de **aplicación del marketing digital**, el 46% de los usuarios no conoce ni utiliza estrategias efectivas de marketing digital y comunicación específicas para el entorno deportivo (Gráfica 15). El marketing digital es un instrument esencial para atraer y retener a los usuarios, y su falta de uso puede resultar en oportunidades perdidas para las empresas deportivas.

Conozco estrategias efectivas de marketing digital y comunicación específicas para el entorno deportivo.

Gráfica 15. Grado de acuerdo y desacuerdo en el conocimiento de estrategias efectivas de marketing digital y comunicación específicas para el entorno deportivo.

Por último, la **ciberseguridad** también presenta un desafío, con un 20% de los usuarios que declaran desconocer los riesgos asociados a la ciberseguridad y las medidas correctas para mitigarlos (Gráfica 16).

Conozco los riesgos asociados a la ciberseguridad y sé aplicar medidas correctas para mitigarlos.

Gráfica 16. Grado de acuerdo y desacuerdo en el conocimiento de los riesgos asociados a la ciberseguridad y aplicación de medidas correctas para mitigarlos.

En un entorno digital, la protección de datos y la seguridad de la información son fundamentales, y la falta de conocimiento en esta área puede exponer a las organizaciones deportivas a riesgos significativos.

9. Consideraciones finales

Estos datos subrayan la necesidad de una mayor formación y familiarización con las tecnologías emergentes en el sector deportivo para cerrar la brecha en su conocimiento y uso. Que los trabajadores y futuros trabajadores del sector deportivo adquieran conocimientos sobre estas tecnologías no solo mejorará la eficiencia y la innovación dentro de las organizaciones deportivas, sino que también les permitirá mantenerse competitivos en un entorno cada vez más digital y orientado a los datos.

Por lo tanto, el *Curso en Competencias de Digitalización, Innovación y Tecnología en el Ecosistema del Deporte* se presenta como una solución integral para abordar las necesidades y desafíos que enfrentan los profesionales del sector deportivo.

10. Referencias

Adigital (2023) *Economía Digital en España*, adigital y BCG. Online. <https://www.adigital.org/economia-digital-en-espana-2023/>

Capgemini Research Institute (2019). *Emerging technologies in sports reimagining the fan experience*. <https://www.capgemini.com/insights/research-library/tech-in-sports/>

Capgemini Research Institute (2023). *A whole new ball game. Why sports tech is a game-changer*. <https://www.capgemini.com/insights/research-library/the-future-of-sports/>

Comisión Europea (2023), Informe de 2023 sobre el estado de la Década Digital <https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/library/2023-report-state-digital-decade>

Comisión Europea (2024). *Informe por país sobre la Década Digital 2024 en España*. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/factpages/spain-2024-digital-decade-country-report>

Fortune Business Insights (2025). *Sports Technology Market Size, Share & Industry Analysis, By Technology (Wearable Technology, AI and ML, GPS & Motion Tracking, VR/AR, Cloud & Big Data IoT, and Others), By Application (Performance Enhancement, Injury Prevention & Recovery, Talent Scouting & Recruitment, Fan Experience & Engagement, Broadcast & Media Analytics, Fitness & Health Monitoring, and Game Strategy & Tactical Analysis), By End-user (Sports Organizations & Leagues, Broadcasters and Media Companies, Sports Clubs, and Others), and Regional Forecast, 2025 – 2032*. <https://www.fortunebusinessinsights.com/sports-technology-market-112896>

Gallardo, L., & García-Unanue, J. (2023). Digitalización, herramientas y competencias digitales en el marco de la industria del deporte. Cuadernos Económicos De ICE, (106). <https://doi.org/10.32796/cice.2023.106.7696>

Global Sports Innovation Center (GSIC), powered by Microsoft (2019). *Digital Transformation of Sports Entities by 2025. How will it look like?* Madrid, Spain. <https://sport-gsic.com/wp-content/uploads/2019/07/GSIC-Report-Digital-Transformation-of-Sports-Entities-by-2025-VL.pdf>

Jimenez, A., Mayo, X., Gutierrez, A., Manca, P., Esteve, J. (2020). *Termómetro del ecosistema del deporte en España*. PwC España y Fundación España Activa, Madrid. DOI: 10.13140/RG.2.2.23527.27044 http://espanaactiva.es/wpcontent/uploads/2020/11/Informe_Term%C3%B3metro_Deporte_en_Espa%C3%B1a-1.pdf

Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (2025).
Anuario de Estadísticas Deportivas 2025.

<https://www.educacionfpydeportes.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/deportes/anuario.html>

Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad ONTSI (2022). *Uso de tecnologías digitales por empresas en España. 2022.* Madrid. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

<https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2022-01/usotecnologiasdigitalesempresas2022.pdf>

Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad ONTSI (2025). *Indicadores de uso de inteligencia artificial en las empresas españolas. Edición 2025- Datos 2024.* Red.es. Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

<https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2025-04/indicadores-de-uso-de-ia-en-espana.pdf>

OBS Business School (2023). *Sport-Tech: Una mirada al impacto de la industria.*

<https://www.obsbusiness.school/actualidad/informes-de-investigacion/informe-obs-sport-tech-una-mirada-al-impacto-de-la-industria>

OECD (2019), *Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future*, OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/9789264311992-en>

Westerbeek H (2025) Algorithmic fandom: how generative AI is reshaping sports marketing, fan engagement, and the integrity of sport. *Front. Sports Act. Living* 7:1597444. doi: 10.3389/fspor.2025.1597444

<https://www.frontiersin.org/journals/sports-and-active-living/articles/10.3389/fspor.2025.1597444/full>

El reto de la digitalización para el ecosistema del Deporte Español